

MAISHIY ZO'RAVONLIKKA OID ISHLARNI KO'RISHDA YARASHTIRUV INSTITUTI

Samandarov Shoxruxmirzo Mirzaxmat o'g'li
Bekobod shahar prokuraturasi katta yordamchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17275851>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda O'zbekiston huquqiy tizimida maishiy zo'ravonlik ishlarida yarashtiruv institutining qo'llanilishi tahlil qilinadi. Yarashtiruv instituti ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlarda adolatni tiklashga xizmat qilsa-da, uni maishiy zo'ravonlik ishlarida qo'llash jabrlanuvchilarning huquqlarini xavf ostiga qo'yadi. Tadqiqotda milliy qonunchilik, xalqaro standartlar va xorijiy tajribalar o'rganilgan. Muallif fikricha, maishiy zo'ravonlik jinoyatlarida yarashtiruv institutini cheklash yoki bekor qilish zarur. Bu, o'z navbatida, jabrlanuvchilarni samarali himoya qilish, huquqiy mexanizmlarni mustahkamlash va milliy qonunchilikni xalqaro tajribalarga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maishiy zo'ravonlik, yarashtiruv instituti, jabrlanuvchini himoya qilish, restavratsion adolat, O'zbekiston qonunchiligi.

Maishiy zo'ravonlik bugungi kunda nafaqat ijtimoiy, balki huquqiy muammo sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu hodisa oila institutining mustahkamligiga, shaxsning asosiy huquq va erkinliklariga hamda jamiyatning barqaror rivojlanishiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ushbu sohaga oid huquqiy islohotlar amalga oshirilmogda, xususan, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi ushbu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi.

Shu bilan birga, amaldagi qonunchilikda maishiy zo'ravonlikka oid ayrim jinoyat va huquqbuzarlik ishlarini ko'rishda yarashtiruv institutining qo'llanilishi nazarda tutilgan. Yarashtiruv instituti odatda ijtimoiy xavfi darajasi nisbatan past bo'lgan jinoyatlarda qo'llanilib, taraflarga kelishuv orqali nizoni bartaraf etish imkonini beradi. Biroq maishiy zo'ravonlikka doir ishlar bo'yicha yarashtiruvning qo'llanilishi ko'plab huquqiy va axloqiy savollarni yuzaga keltiradi. Jumladan, zo'ravonlik qurbonining erkin roziligi, bosim ostida yarashish ehtimoli, shuningdek, qayta zo'ravonlik sodir etilish xavfi shular jumlasidandir.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda maishiy zo'ravonlikka oid ishlarni ko'rishda yarashtiruv institutining huquqiy asoslari, amaliyotdagi qo'llanilishi, mavjud muammolar va xalqaro tajriba tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston qonunchiligini yanada takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Maishiy zo'ravonlik huquqiy adabiyotlarda shaxsning o'z yaqin qarindoshlari, turmush o'rtog'i yoki birgalikda yashayotgan shaxslarga nisbatan jismoniy, ruhiy, iqtisodiy yoki jinsiy tazyiq ko'rsatishi sifatida ta'riflanadi. Ushbu holat ko'pincha yopiq muhitda sodir bo'lib, qurbonning o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunida maishiy zo'ravonlik alohida huquqiy kategoriya sifatida belgilangan. Shu bilan birga, Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ushbu huquqbuzarlikning turli shakllariga javobgarlik nazarda tutilgan.

Yarashtiruv instituti — jinoyat-protsessual munosabatlarda taraflarning kelishuvi orqali jinoyat ishini tugatish imkoniyatini beruvchi mexanizm hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi — ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlarni sud jarayonigacha yoki sud jarayonida hal etish

orqali sud tizimga tushadigan yukni kamaytirish, nizolarni tinch yo'l bilan bartaraf etishdir. Mazkur institut tarixan ko'plab huquqiy tizimlarda mavjud bo'lib, asosan iqtisodiy yoki mulkiy xarakterdagi jinoyatlarda samarali bo'lib, zo'ravonlik jinoyatlarida qo'llanishi turli bahslarga sabab bo'ladi.

O'zbekiston qonunchiligida yarashtiruv asosan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar, aynan jabrlanuvchining roziligi muhim bo'lgan ishlarda qo'llanadi. Masalan, Jinoyat-protsessual kodeksining ayrim moddalari taraflarning yarashuvi asosida jinoyat ishini tugatishga imkon beradi. Shu bilan birga, ma'muriy huquqbuzarlik ishlarida ham yarashtiruv elementlari mavjud. Biroq maishiy zo'ravonlik xususiyatiga ko'ra, oddiy huquqbuzarlikdan farqlanadi. Chunki bu holatda qurbon va zo'ravon o'rtasida ijtimoiy-ruhiy bog'liqlik mavjud bo'ladi. Natijada yarashuv ko'pincha qurbonning erkin xohishiga emas, balki bosim yoki qo'rquvga asoslanishi ehtimoli yuqori. Shu sababli nazariy jihatdan yarashtiruv instituti va maishiy zo'ravonlik bir-biriga zid tushunchalar sifatida ko'riladi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksida yarashtiruv institutining qo'llanishi tartibi belgilangan. Xususan, Jinoyat-protsessual kodeksining tegishli normalariga ko'ra, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar bo'yicha jabrlanuvchi va gumon qilinuvchi (yoki ayblanuvchi) o'zaro yarashsa, jinoyat ishi tugatilishi mumkin.

Bundan tashqari, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham ayrim huquqbuzarliklar bo'yicha yarashuv tartib-taomillari nazarda tutilgan. Biroq maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq ishlarni yarashtirish mexanizmi maxsus tartibga solinmagan, faqat umumiy qoidalarga asoslanib qo'llaniladi.

2019-yilda qabul qilingan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunda himoya orderi, tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha profilaktik choralari belgilangan bo'lsa-da, yarashtiruv institutining maishiy zo'ravonlikka oid ishlar bo'yicha qo'llanishi masalasi aniq tartibga solinmagan.

Amaliyotda, ayniqsa, oilaviy mojarolar va jismoniy tazyiq hollari bo'yicha sudlar ko'pincha yarashuvni qo'llashga intiladi. Bu esa, bir tomondan, ishlarning tezroq yakunlanishiga xizmat qilsa, boshqa tomondan, qurbon huquqlarini yetarlicha himoya qilmasligi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham ko'plab hollarda "oilaviy mojarolarni oila ichida hal etish" tamoyiliga amal qilib, jarayonni yarashuv orqali yakunlashga harakat qiladi. Natijada, ayrim hollarda qurbon keyinchalik yana zo'ravonlikka duch kelishi kuzatiladi.

Himoya orderi — maishiy zo'ravonlik qurbonini zo'ravondan vaqtincha ajratib turish, unga yaqinlashish yoki aloqaga chiqishni taqiqlash kabi choralarni o'z ichiga oladi. Ushbu institutning maqsadi qurbonni qayta zo'ravonlikdan himoya qilishdir. Ammo yarashtiruv institutining mavjudligi himoya orderining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Chunki sud qarorida taraflar yarashgani ta'kidlangan taqdirda, ko'pincha himoya orderi bekor qilinadi yoki kuchsizlanadi. Shu sababli, milliy qonunchilikda ushbu ikki institutning o'zaro muvofiqlashtirilmaganligi amaliy muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Amaliyotda maishiy zo'ravonlikka oid ishlarni ko'rishda yarashtiruv instituti ko'pincha suiiste'mol qilinadi. Ayrim hollarda sud va tergov organlari ishni tezroq tugatish maqsadida taraflarni yarashtirishga intiladi. Bunda jabrlanuvchi ko'pincha ijtimoiy bosim, iqtisodiy qaramlik yoki zo'ravonning qo'rqitishlari ta'sirida yarashishga majbur bo'ladi. Natijada, bunday

yarashuv chinakam erkin xohishga asoslanmagan bo'lib, qurbonning huquqiy va shaxsiy xavfsizligini kafolatlay olmaydi. Shu sababli, yarashtiruv institutining qo'llanishi ko'pincha zo'rvonlikning qayta takrorlanishiga olib keladi.

Xalqaro huquqiy normalar va ko'plab mamlakatlar amaliyotida maishiy zo'rvonlik "jamoat xavfi yuqori bo'lgan jinoyat" sifatida baholanadi. Shu bois, ko'plab davlatlarda bunday ishlar bo'yicha yarashtiruv institutiga ruxsat berilmaydi. Masalan, AQSHda ayrim shtatlarda maishiy zo'rvonlik davlat ayblovi bo'yicha ko'riladi va qurbonning yarashish yoki shikoyatdan voz kechish huquqi cheklangan. Turkiyada sudlar maishiy zo'rvonlik bo'yicha ishlarni yarashuv orqali tugatishga haqli emas, bunday jinoyatlar majburiy ravishda tergov qilinadi. Yevropa Ittifoqi davlatlarida maishiy zo'rvonlikka oid ishlar "jamoat manfaatlariga zid bo'lgan jinoyatlar" sifatida ko'riladi, shuning uchun yarashuv faqat juda cheklangan hollarda qo'llanadi.

BMTning Ayollarga nisbatan zo'rvonlikni bartaraf etish to'g'risidagi Deklaratsiyasi (1993) va boshqa xalqaro huquqiy hujjatlar ham davlatlardan bunday ishlarni jiddiy ko'rib chiqishni va qurbonlarni yarashishga majburlamaslikni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, maishiy zo'rvonlik jamiyatning huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan og'ir muammolardan biridir. O'zbekiston qonunchiligida yarashtiruv institutining mavjudligi ayrim ijtimoiy xavfi past bo'lgan jinoyatlar uchun samarali vosita sifatida xizmat qilsa-da, uni maishiy zo'rvonlik ishlarida qo'llash ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Eng avvalo, qurbonning erkin xohishiga zid ravishda bosim ostida yarashishga majbur bo'lishi, himoya orderining amalda samarasizlanishi va qayta zo'rvonlik sodir etilish xavfi shular jumlasidandir.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda maishiy zo'rvonlik "davlat manfaatlariga zid bo'lgan jinoyat" sifatida baholanadi va yarashtiruv institutining qo'llanishi cheklangan yoki umuman taqiqlangan. Bu yondashuv inson huquqlarini himoya qilish, gender tengligini ta'minlash va zo'rvonlikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish jarayonida quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

- maishiy zo'rvonlik jinoyatlarida yarashtiruv institutini cheklash yoki bekor qilish;
- himoya orderi va qurbonlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish;
- jinoyatlarni davlat ayblovi bo'yicha ko'rib chiqish tizimini keng joriy etish;
- xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish.

Shunday qilib, yarashtiruv instituti huquqiy tizimda o'z o'rniga ega bo'lsa-da, uni maishiy zo'rvonlik ishlarida qo'llash huquqiy islohotlar nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqilishi zarur. Bu esa nafaqat jabrlanuvchilar huquqlarini samarali himoya qilish, balki jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 1994 (o'zgarish va qo'shimchalar bilan).
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent: Adolat, 1994 (o'zgarish va qo'shimchalar bilan).
4. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019.

5. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019
6. Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to'g'risidagi Konventsiya (CEDAW). – BMT, 1979.